

ТИББИЙ ТАЪЛИМГА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ КИРИБ КЕЛАЁТГАНЛИГИ.

Шайқулов Ҳамза Шодиевич

Биология, физика, информатика, микробиология ва гистология
кафедраси катта ўқитувчиси

Расулова Мухсина Розиковна

PhD, клиник фанлар кафедраси доценти
Зармед университети Самарқанд кампуси.

Аннотация. Келажакдаги врачлар – тиббиёт олий ўқув юрти талабаларининг сунъий интеллект (бундан кейин – СИ) технологиясига бўлган муносабатига оид тадқиқотнинг долзарблиги СИ тизимларининг нафақат таълим жараёнига, балки клиник ва диагностик амалиётга ҳам жорий этилиши билан белгиланади. Шахснинг ахборот маданияти мазмунини акс эттирувчи ахборот амалиётлари ва СИ таърифини аниқлашдаги афзаллик ўртасида боғлиқлик мавжудлиги ҳақидаги гипотеза тасдиқланди. Мақсад тиббиёт олий ўқув юрти талабаларининг ахборот маданиятининг асосий таркибий қисми сифатида турли хил ахборот манбаларидан фойдаланиш амалиётлари ва уларнинг СИни тушуниши ўртасидаги боғлиқликни тавсифлашдан иборат. Тиббиёт университетининг биринчи иккинчи ва учунчи курс талабалари ҳамда профессор ўқитувчилари ўртасида ўтказилган сўровнома натижалари ($n = 217$) келтирилган.

Долзарблиги. Сунъий интеллект (СИ) - бу одатда инсон интеллектини талаб қиладиган вазифаларни бажаришга қодир ахборотларни қайта ишловчи, техник таҳлил қилувчи ва математик ҳисоб –китобларга таяниб техник хулосалар берувчи замонавий машиналардир.

Замонавий таълим технологиялари ҳар бир талабанинг эҳтиёжларига мослашадиган шахсийлаштирилган таълим траекторияларини яратиш имконини беради [2]. СИ талабаларнинг ютуқларини, уларнинг кучсиз томонларини таҳлил қилишга ёрдам беради ва кейинги ривожланиш учун индивидуал топшириқлар таклиф қилади. Бу ёндашув ўзлаштиришнинг яхшиланишига ёрдам беради, чунки талабалар айнан қийин бўлган соҳаларда ёрдам оладилар ва материални самаралироқ эгаллашлари мумкин.

СИ, хусусан машина орқали ўқитиш технологиялари, тиббий маълумотларни, масалан, тасвирларни (рентген, МРТ каби), лаборатория текширувлари натижаларини ва беморларнинг касаллик тарихини таҳлил қилиш учун фаол қўлланилмоқда. Талабалар катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлашни, намуналарни аниқлашни ва ҳақиқий тиббий вазиятлар асосида прогноз қилишни ўрганишлари мумкин. Бу таҳлилий қобилиятларни ривожлантиришга ва маълумотларни аниқроқ талқин қилишга ёрдам беради, бу эса келажакдаги врачлар учун муҳим кўникмадир [4].

Сунъий интеллект технологияси мутахассисларга ҳақиқий сценарийларга яхшироқ тайёргарлик кўришга ёрдам берадиган янада реал ва қизиқарли ўқитиш жараёнини таъминлаши мумкин. Масалан, тиббиёт талабалари ҳақиқий беморларда амалиёт ўтказишдан олдин операциялар ва муолажаларни машқ қилиш учун сунъий интеллектга асосланган симуляторлардан фойдаланишлари мумкин. Бу хатолар хавфини камайтириши ва беморларнинг даволаш натижаларини яхшилаши мумкин.

Сунъий интеллект, шунингдек, индивидуал эҳтиёжлар ва самарадорлик асосида ўқитиш жараёнини шахсийлаштириши мумкин. Симуляция маълумотларини таҳлил қилиш орқали сунъий интеллект алгоритмлари инсон яхшиланишга муҳтож бўлган соҳаларни аниқлаши ва ўқитиш дастурини шунга мос равишда созлаши мумкин. Бу янада самарали ўқитишга, шунингдек, жалб қилиш ва мотивациянинг юқори даражасига олиб келиши мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади. Тиббиёт университети талабаларининг симуляцион ўқитишда сунъий интеллектнинг (СИ) афзалликлари ва ривожланиш истиқболларига

нисбатан фикрлари ҳақидаги маълумотларни тўплаш ва ўрганиш. Вазифалар куйидагиларни ўз ичига олади:

1. Талабалар ва ўқитувчилар ўртасида симуляцион ўқитишда СИ ҳақидаги билимлари, тушунчалари ва баҳолари бўйича сўров ўтказиш.

2. Симуляцион ўқитишда СИнинг афзалликлари ва истиқболларига оид илмий мақолалар, тадқиқотлар ва адабиётларни ўрганиш ва таҳлил қилиш.

3. Талабаларнинг умумий тенденциялари, фикрлари ва афзалликларини аниқлаш мақсадида маълумотларни жамлаш.

Тадқиқотнинг материаллари ва усуллари. Тадқиқот Самарқанд Зармед университети, СамДТУ, KIUT Самарқанд кампусининг 1, 2, 3-курс талабалари ва профессор-ўқитувчилари умумий сони 217 кишини ташкил қилди. Уларнинг симуляцион ўқитишда СИ ҳақидаги билимлари, тушунчалари ва баҳолари бўйича бир нечта саволларни ўз ичига олган сўровнома ишлаб чиқилди. Кейинчалик ушбу сўровнома рақамлаштирилди ва Google Forms платформасига жойлаштирилди ва кейинчалик таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари. Сўровнома таҳлилига кўра:

Сиз СИнинг мавжудлиги ва улардан фойдаланиш вариантлари ҳақида биласизми?

Ушбу саволномамизга ОЎЮ профессор-ўқитувчиларига нисбатан талабалар СИ ҳақида кўпроқ билиши, ундан фойдаланётганлиги кузатилди.

Ўқув фаолиятини соддалаштириш учун СИдан фойдаланишга тўғри келганми?

“Ўқув фаолиятини соддалаштириш учун СИдан фойдаланишга тўғри келганми?” – саволномасига ОЎЮ талабалари СИдан фойдаланаётганлиги, профессор-ўқитувчилар нисбатан камроқ фойдаланётганлиги кузатилди.

Врачлар ишини оптималлаштириш учун сунъий интеллект ёрдамида қандай янги усуллар ишлаб чиқилиши мумкин?

Врачлик амалиёти натижаларини яхшилаш учун сунъий интеллект қандай маълумотлардан фойдаланиши мумкин?

Сунъий интеллект билан ишлайдиган келажакдаги врачларда қандай асосий сифатлар ва кўникмалар зарур бўлади?

Хулосалар

Хулоса қилиб айтганда, ҳозирги ёшлар катта авлод вакилларига нисбатан СИ ҳақида кўпроқ билиши, ундан фойдаланётганлиги аниқланди. Биз симуляцион ўқитишда сунъий интеллектнинг салоҳиятини ва унинг афзалликларини ўрганиш билан бир қаторда, сунъий интеллект шахсийлаштирилган қайта алоқа бериш, реал сценарийлар яратиш ва харажатларни камайтириш орқали ўқитиш дастурларининг самарадорлигини қандай оширишини режелаштиришга имкон берувчи бирламчи маълумотларни олдик.

Симуляцион ўқитишга сунъий интеллектни жорий этиш билан боғлиқ этик, юридик ва техник масалалар каби қийинчиликларга қарамай, биз сунъий интеллект турли соҳаларда мутахассисларни тайёрлаш усулини инкилоб қилиш салоҳиятига эга деб ҳисоблаймиз. Тўғри ёндашув ва пухта ўйланганлик билан сунъий интеллект янада самарали ва қизиқарли ўқитиш жараёнини таъминлаши мумкин.

Тиббий таълимда сунъий интеллект тиббиёт олий ўқув юртлири талабалари учун янги уфқларни очиб, юқори сифатли таълим воситалари ва ёндашувларини таклиф этади. Виртуал тренажёрлар, шахсийлаштирилган таълим, маълумотларни таҳлил қилиш ва билимларни баҳолашни автоматлаштириш ўқитиш самарадорлигини сезиларли даражада оширади ва юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш имконини беради. Бирок, барча афзалликларга қарамай, тиббий таълимга СИни жорий этиш бир қатор муаммолар билан боғлиқ, масалан, этик ва техник муаммолар, ўқитувчиларни ўқитиш зарурати ва сезиларли молиявий харажатлар.

Адабиётлар.

1. Тренды и прогнозы развития медицинских информационных систем в России / А.В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. 2019. № 2. С. 38–49.
2. Искусственный интеллект в медицине: соотношение обыденного и профессионального понимания / С.С. Стрельников [и др.] // Проблемы современного образования. 2022. № 6. С. 55–69. DOI: <https://doi.org/10.31862/2218-8711-2022-6-55-69>. Проблемы современного образования | № 6 | 2023 | <http://www.pmedu.ru> 247 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

3. Стрельников С.С., Каткова А.Л. Информационная культура студента: общность методологической оптики педагогических исследований // Перспективы науки. 2022. № 9. С. 91–94.
4. Горюнова Л.Н. Психическая регуляция информационно-поисковой деятельности // Вестн. С.-Петербургского ун-та. Сер. 12: Психология. Социология. Педагогика. 2008. № 4. С. 409–416.
5. Иващенко А.В., Карабущенко Н.Б., Сунгурова Н.Л. Личностно-типологические особенности студентов в сетевом поведении // Российский психологический журнал. 2016. Т. 13, № 2. С. 58–70.

